
TRANSFORMANDO A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: A INFLUÊNCIA DAS TECNOLOGIAS E METODOLOGIAS ATIVAS

DOI: 10.5281/zenodo.13633475

Fabiano Madeira Lacerda¹
¹Mestre em Ensino – UFF
Sphabiano@hotmail.com

RESUMO: A integração da tecnologia nas metodologias ativas é crucial para a educação patrimonial, promovendo a valorização e a preservação do patrimônio cultural. As metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em projetos e a gamificação, transformam a dinâmica educacional ao envolver ativamente os alunos. Tecnologias como realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) oferecem experiências imersivas que enriquecem o aprendizado. A pesquisa explora como essas abordagens e ferramentas melhoram o engajamento dos alunos e a compreensão do patrimônio cultural, com foco na análise de práticas eficazes e na aplicação de metodologias inovadoras.

PALAVRAS CHAVES: Tecnologia, Metodologias ativas, Educação patrimonial, Valorização cultural

1. INTRODUÇÃO

No contexto educacional contemporâneo, a integração da tecnologia tem se mostrado essencial para a implementação de metodologias ativas, especialmente na área da educação patrimonial. Essas metodologias visam promover a valorização e a preservação do patrimônio cultural, incentivando os alunos a reconhecerem e se apropriarem de seu legado histórico e cultural. Para que essa valorização seja eficaz, é necessário adotar abordagens pedagógicas que tornem o aprendizado mais significativo e envolvente.

As metodologias ativas se destacam por centralizarem os alunos no processo educacional. Menezes e Silva (2021) destacam que tais metodologias requerem a proatividade dos participantes, fazendo do aluno o principal agente de sua própria aprendizagem. Essas abordagens incentivam a participação ativa dos estudantes, promovendo a construção colaborativa e prática do conhecimento. Entre as principais metodologias ativas estão a aprendizagem baseada em projetos, a sala de aula invertida e a gamificação, todas com o potencial de transformar a dinâmica educacional tradicional.

A tecnologia surge como uma ferramenta poderosa para viabilizar essas metodologias. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) enfatiza a necessidade de promover um ensino que reflita a realidade dos alunos e integre o uso das tecnologias. Isso permite que os estudantes compreendam, utilizem e criem tecnologias digitais de informação e comunicação de forma reflexiva, crítica, ética e significativa, visando à resolução de problemas e à construção do conhecimento (Brasil, 2017).

A incorporação de recursos tecnológicos oferece novas oportunidades para engajar os alunos, proporcionando experiências de aprendizagem mais interativas e imersivas. Ferramentas como realidade aumentada (AR), realidade virtual (VR), plataformas de aprendizagem online e aplicativos educacionais têm revolucionado a forma como o conteúdo é apresentado e explorado pelos alunos.

O objetivo geral desta pesquisa é investigar a implementação de metodologias ativas na educação patrimonial, com a finalidade de promover a valorização e preservação do patrimônio cultural por meio de abordagens pedagógicas significativas e envolventes. A pesquisa envolverá a análise da aplicação dessas metodologias, enfatizando a centralidade dos alunos no processo educacional e a utilização de ferramentas tecnológicas como AR, VR, plataformas de aprendizagem online, aplicativos educacionais, mídias sociais e blogs.

Além disso, a pesquisa pretende avaliar práticas e experiências de outros pesquisadores e educadores na aplicação de metodologias ativas na educação patrimonial o que será um foco importante, visando fornecer insights valiosos e contribuir para a efetividade das práticas pedagógicas voltadas à educação patrimonial.

A integração das metodologias ativas na educação patrimonial não apenas moderniza o processo de ensino, mas também potencializa o engajamento e a compreensão dos alunos em relação ao seu patrimônio cultural. A utilização de ferramentas tecnológicas avançadas, como AR e VR, em conjunto com abordagens pedagógicas inovadoras, oferece oportunidades valiosas para criar experiências de aprendizagem interativas e imersivas. A pesquisa proposta visa explorar e analisar esses impactos, identificando práticas eficazes e fornecendo insights que poderão aprimorar a aplicação dessas metodologias no campo da educação patrimonial. Dessa forma, busca-se não apenas fortalecer a valorização e preservação do patrimônio cultural, mas também transformar a educação em um processo mais dinâmico, participativo e relevante para os alunos.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo combina abordagens exploratórias e analíticas para oferecer uma compreensão abrangente sobre o impacto das metodologias ativas e das tecnologias na educação patrimonial. O processo metodológico é estruturado em duas fases principais: uma revisão sistemática da literatura e uma análise de estudos de caso.

Na primeira fase, será realizada uma revisão sistemática da literatura, com o objetivo de identificar e selecionar artigos acadêmicos relevantes sobre o tema. Utilizaremos plataformas acadêmicas, como o Google Acadêmico, para acessar uma variedade de pesquisas que exploram a aplicação de metodologias ativas e o uso de tecnologias na educação patrimonial. Esta etapa é essencial para reunir uma gama diversificada de perspectivas e experiências de outros pesquisadores, fornecendo uma base sólida para a análise subsequente. Uma revisão da literatura permitirá uma compreensão preliminar das práticas atuais, das tendências emergentes e das teorias que sustentam a aplicação das metodologias ativas na educação patrimonial.

Uma segunda fase envolve uma análise de estudos de caso que ilustram a implementação prática dessas metodologias na educação patrimonial. Através da análise detalhada de casos específicos, será possível contextualizar e avaliar a eficácia das metodologias ativas e das tecnologias em uso, identificando tanto os benefícios quanto os desafios associados a essas abordagens. Esta fase exploratória busca proporcionar uma visão aprofundada das práticas em campo, destacando como diferentes métodos e ferramentas são aplicados na realidade educativa. A análise dos estudos de caso contribuirá para uma compreensão mais rica e detalhada dos impactos das metodologias ativas e das tecnologias, permitindo a identificação de melhores práticas e áreas para melhorias.

A integração dessas duas abordagens metodológicas permitirá uma visão abrangente e contextualizada do tema. O estudo se concentrará na importância de uma abordagem pedagógica que combina metodologias ativas e tecnologias, destacando como essa combinação pode potencializar o engajamento dos alunos e promover uma valorização mais eficaz do patrimônio cultural. Assim, a metodologia proposta visa fornecer uma análise detalhada e prática das estratégias educacionais, oferecendo insights importantes para a aplicação futura e o aprimoramento contínuo da educação patrimonial.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No contexto da educação contemporânea, a valorização do patrimônio cultural emerge como uma necessidade premente para a construção de uma identidade coletiva sólida. Esta abordagem pedagógica não apenas enriquece o conhecimento dos alunos sobre a história e

cultura locais, mas também fortalece o senso de pertencimento e responsabilidade em relação à preservação desses bens.

A inserção de metodologias ativas nesse processo se revela essencial para engajar os estudantes de forma significativa, possibilitando uma aprendizagem mais dinâmica e participativa. Essas metodologias, que incluem abordagens como a aprendizagem baseada em projetos (PBL), a sala de aula invertida e a gamificação, transformam o papel do aluno de um receptor passivo de informações para um participante ativo no processo de construção do conhecimento. Esse envolvimento direto não apenas aumenta o interesse e a motivação dos estudantes, mas também facilita a compreensão e a retenção dos conteúdos aprendidos.

Ao integrar as tecnologias digitais na educação patrimonial, os educadores podem oferecer experiências de aprendizagem mais interativas e imersivas. Ferramentas como a realidade aumentada e a realidade virtual, por exemplo, permitem que os alunos explorem virtualmente monumentos históricos e artefatos culturais, proporcionando uma compreensão mais profunda e envolvente do patrimônio. Além disso, plataformas online e aplicativos educacionais facilitam o acesso a uma vasta gama de recursos e informações, promovendo uma educação mais inclusiva e acessível a todos.

Durante esta pesquisa, foram buscados artigos no Google Acadêmico, onde procurou-se recolher as experiências de outros pesquisadores. Observou-se que a educação patrimonial, ao ser trabalhada com metodologias ativas, pode proporcionar aos alunos uma memória agradecida pela sua história e um maior senso de pertencimento. Na nossa pesquisa, o autor Barbosa Neto (2021) propôs uma abordagem inovadora para a Educação Patrimonial na Zona Norte de Natal. O trabalho visa desenvolver uma proposta que considere a discussão sobre patrimônio, sua abrangência e possibilidades, bem como a valorização das temáticas locais da História e a participação ativa dos alunos. Através de uma análise das noções de patrimônio e de um inventário participativo dos bens culturais da região, Barbosa Neto pretende criar um roteiro de aulas de campo sobre os bens culturais materiais e imateriais da Zona Norte. Além de estimular a consciência histórica dos alunos e promover uma aprendizagem significativa, o objetivo é construir e reconstruir, junto com os alunos, os saberes coletivos, promovendo relações de pertencimento com os bens culturais e a comunidade.

Rocha e Pires (2024) utilizaram o gênero textual carta como metodologia para identificar as perspectivas de jovens e idosos sobre a importância da preservação dos patrimônios, promovendo a troca de saberes entre gerações e rompendo a barreira etária entre os participantes. Este estudo baseia-se na análise do funcionamento da carta pessoal, conforme os

aspectos-chave do gênero textual descritos por Silva (2002). Constatou-se que uma das principais vantagens do uso da escrita endereçada foi a possibilidade de romper com a ideia de uma educação limitada aos muros escolares. Além disso, a atividade facilitou a comunicação entre pessoas geograficamente e etariamente distantes, permitindo-lhes encontrar soluções conjuntas para evitar o apagamento e a destruição dos patrimônios.

No cenário educacional contemporâneo, o patrimônio cultural torna-se um elemento crucial na reformulação das práticas pedagógicas e dos currículos. Este artigo, de Moser, Francisco, Kanan e Santos (2023), explora a integração das discussões sobre patrimônio cultural na educação, com o objetivo de não apenas enriquecer o currículo, mas também promover uma aprendizagem inclusiva e ativa. Enfatiza-se a importância da legislação brasileira de patrimônio cultural como uma ferramenta valiosa para a educação patrimonial, especialmente para professores do ensino fundamental e médio. O estudo aborda também os avanços significativos na área de educação patrimonial, como a portaria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) nº 137/2016, que estabeleceu diretrizes nacionais e reconheceu a importância da participação ativa da comunidade. Utilizando uma metodologia exploratória que combina revisão bibliográfica e análise de legislação, este artigo oferece uma visão parcial da Educação Patrimonial, destacando sua complexidade e ressaltando o papel do conhecimento jurídico como recurso para práticas educacionais.

A análise dos artigos citados revela uma abordagem promissora para a educação patrimonial, mas também aponta para áreas que podem ser aprimoradas para maximizar a eficácia das propostas. O trabalho de Barbosa Neto (2021) oferece uma perspectiva inovadora ao integrar a educação patrimonial com a prática de aulas de campo e inventários participativos. No entanto, para fortalecer a proposta, seria útil implementar atividades práticas que envolvessem os alunos na coleta e catalogação de bens culturais locais, além de promover visitas regulares a sítios históricos. Essas atividades não apenas reforçam o conhecimento teórico, mas também criam uma conexão mais pessoal e direta com o patrimônio cultural. A inclusão de projetos colaborativos onde os alunos podem criar exposições ou documentários sobre os bens culturais da região também pode enriquecer a experiência e aprofundar o envolvimento com o tema.

O estudo de Rocha e Pires (2024), que utiliza cartas como ferramenta pedagógica, apresenta uma abordagem interessante para promover a troca de saberes entre gerações e expandir o aprendizado além dos limites da sala de aula. No entanto, para potencializar a atividade, poderia ser inserida uma dimensão digital, como a criação de um blog ou de um

fórum online onde os alunos e participantes possam partilhar e discutir as suas cartas e perspectivas. Além disso, a realização de encontros presenciais ou virtuais para debates sobre as cartas poderia fomentar uma maior interação e reflexão crítica entre os participantes. O artigo de Moser et al. (2023) destaca a importância da legislação e a integração do patrimônio cultural no currículo escolar. Uma sugestão seria desenvolver atividades práticas que envolvam os alunos em simulações de elaboração de políticas culturais ou projetos comunitários que sigam as diretrizes mencionadas, fornecendo uma aplicação concreta da legislação e reforçando a relevância do patrimônio cultural na vida cotidiana.

Essas sugestões visam enriquecer a implementação das metodologias e a integração das tecnologias na educação patrimonial, promovendo uma aprendizagem mais dinâmica e engajada.

Metodologias como a aprendizagem baseada em projetos (PBL), a sala de aula invertida e a gamificação, quando combinadas com tecnologias inovadoras, permitem uma abordagem mais dinâmica e participativa do ensino. Essas metodologias envolvem os alunos na exploração e na preservação da história e da cultura local, promovendo uma aprendizagem mais rica e conectada com a realidade dos estudantes. O engajamento ativo não apenas enriquece o currículo escolar, mas também fortalece os laços comunitários e fomenta uma maior coesão social. Além disso, ao valorizar e preservar o patrimônio cultural, contribui-se para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a preservação de sua herança. Esse ciclo positivo de educação e valorização cultural beneficia tanto os indivíduos quanto a sociedade, criando uma base sólida.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração da tecnologia com metodologias ativas na educação patrimonial demonstra um potencial transformador significativo para a prática educacional contemporânea. Ao adotar ferramentas tecnológicas como realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR), combinadas com abordagens pedagógicas inovadoras, é possível criar experiências de aprendizado mais interativas e imersivas. Essas metodologias não apenas engajam os alunos de forma mais profunda, mas também promovem uma valorização mais efetiva e significativa do patrimônio cultural.

Os resultados da pesquisa indicam que a aplicação dessas estratégias educacionais contribui para uma maior compreensão e apreço pela história e cultura locais, fortalecendo o senso de pertencimento e responsabilidade dos alunos em relação à preservação cultural. A

combinação de metodologias ativas e tecnologia permite que os alunos se tornem participantes ativos na construção do conhecimento, promovendo uma educação mais dinâmica e relevante.

A análise das práticas e experiências de outros pesquisadores, aliada à exploração de novas abordagens tecnológicas, oferece insights valiosos para a melhoria contínua da educação patrimonial. Assim, a pesquisa não só reforça a importância de integrar a tecnologia no ensino, mas também destaca a necessidade de uma abordagem pedagógica integrada e participativa para enriquecer a educação patrimonial e fomentar uma maior coesão social e cultural.

REFERÊNCIAS:

BARBOSA NETO, Ângelo Estevam. Deste lado do rio também tem história: uma proposta de educação patrimonial na zona norte de Natal. 2023.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a Base. Brasília: MEC, 2017.

JUNQUEIRA ROCHA, F.; DE FÁTIMA SILVA COTRIM PIRES, A. O gênero carta como metodologia ativa no ensino de educação patrimonial para jovens e idosas. *Revista ComCiência*, v. 9, n. 13, p. e9132404, 2024. DOI: 10.36112/issn2595-1890.v9.i13.e9132404. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/comciencia/article/view/20138>. Acesso em: 15 ago. 2024.

MENEZES, Ednaene; SILVA, Andréa Soares Rocha. Ensino remoto emergencial nas instituições de ensino superior e as tecnologias adotadas: uma revisão integrativa. *Dialogia*, v. 40, p. 1-19, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5585/40.2022.20579>

MOSER, G.; FRANCISCO, T. H. A.; KANAN, L. A.; SANTOS, L. O. P. dos. A atuação docente para o patrimônio cultural: explorando a legislação brasileira como recurso didático na educação patrimonial. *Peer Review*, v. 6, n. 10, p. 298–319, 2024. DOI: <https://doi.org/10.53660/PRW-2211-4106>